

Análisis elipsométrico de nanoestructuras híbridas Semiconductor/Metal: Co/AlN/AL₂O₃ y AlN/Co/AlN/ AL₂O₃

José R. Fermin^{□,1,2}, Dario Rincón¹, Giovanni Marín³, Carlos Chesman Feitosa⁴

¹Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad del Zulia, Maracaibo Venezuela.

² Escuela de Ing. Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela

³ Laboratorio de Estructura e Ingeniería de Materiales Nanoestructurados, Centro de Investigación y Tecnología de Materiales, IVIC-Zulia, Maracaibo, Venezuela

⁴ Departamento de Física y Tecnología, Universidad Federal de Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
jfermin70@gmail.com

Resumen

Presentamos un estudio sobre las propiedades ópticas de nanoestructuras híbridas Co(10 nm)/AlN(5 nm) y AlN(10 nm)/Co(10 nm)/AlN(5 nm), crecidas mediante magnetron evaporación catódica RF asistida por magnetrones, sobre sustratos de α -Al₂O₃(0001). La técnica de Espectroscopia Elipsométrica es empleada para obtener los parámetros elipsométricos (Δ, Ψ), y a partir de estos determinar las funciones dieléctricas (ϵ_1, ϵ_2). La data experimental es analizada en el marco de modelo teórico de capas equivalentes, el cual consiste en las superposiciones parciales de las propiedades semiconductoras del AlN con las propiedades de transporte electrónico del Co. Estos sistemas poseen las propiedades intrínsecas básicas de los elementos constituyentes, sin embargo, para explicar las propiedades ópticas observadas a nivel de la nano-escala es necesario considerar procesos de relajación electromagnética adicionales, tales como dispersión de luz en las capas de AlN. Otro efecto interesante es el desplazamiento de las oscilaciones plasmónicas volumétricas del AlN y Co desde el UV, hacia la banda VIS en la nanoestructura.

Palabras clave: Espectroscopia Elipsométrica; Nitruro de Aluminio; Modelo de Capas Equivalentes; Nanoestructuras híbridas; Modelo de Lorentz Dispersivo.

Ellipsometric analysis of hybrid Semiconductor/ Metal nanostructures: Co/AlN/AL₂O₃ and AlN/Co/ AlN/ AL₂O₃

Abstract

Spectroscopic Ellipsometry is employed to characterized the optical properties of Co(10 nm)/AlN(5 nm) and AlN(10 nm)/Co(10 nm)/AlN(5 nm), hybrid nanostructures grown onto α -Al₂O₃(0001) substrates by RF magnetron sputtering. The ellipsometric angles (Δ, Ψ) and dielectric functions (ϵ_1, ϵ_2) were determined in energy range 1.5-4.5 eV, and interpreted in the framework of a model of Single Equivalent Layers, which considers the partial superposition of the semiconducting properties of AlN layers and the electric properties